

Ein Überblick über die Zeitschriften-Services der deutschsprachigen Universitätsverlage

Umfrage der Themengruppe OJS-Zeitschriften

Viele Universitätsverlage und institutionelle Publikationsdienste bieten Zeitschriften-Services an, um Wissenschaftler*innen die Herausgabe wissenschaftlicher qualitätsgesicherter Fachzeitschriften zu ermöglichen. Um einen Überblick über die von den Mitgliedern der AG Universitätsverlage betriebenen Fachzeitschriften zu erlangen, hat die Themengruppe OJS-Zeitschriften in der Zeit vom 28.06.2023 bis zum 19.09.2023 eine Umfrage unter allen Mitgliedern der AG durchgeführt. Mit der Umfrage sollen erstmals neben der Anzahl der betriebenen Zeitschriften auch die Serviceleistungen der Universitätsverlage sowie die Durchführungsbedingungen des Betriebs ermittelt werden.

Für die Umfrage wurde das Tool SoSci Survey verwendet, das an der Universität Potsdam unter dem Namen „Umfragen.UP“ bereitgestellt wird. Die Ergebnisse wurden im September 2024 noch einmal aktualisiert. Der Fragebogen umfasste 36 Fragen in vier verschiedenen Kategorien. Von den derzeit 25 Mitgliedern und 8 assoziierten Mitgliedern haben 21 den Fragebogen ausgefüllt, wobei aber nur 17 von diesen 21 zum Zeitpunkt der Umfrage aktive Zeitschriften betreuten oder dies vorbereiteten. Die Verlage bzw. institutionellen Publikationsdienste betreuen von einer bis zu mehr als 20 Zeitschriften.

Im Folgenden werden zuerst die Zeitschriften beschrieben und danach das heterogene Serviceangebot der verschiedenen Universitätsverlage vorgestellt.

Beschreibung der betreuten Zeitschriften

Diese 17 Mitglieder (Stand 09/2024) veröffentlichen 138 Zeitschriften und gründen oder übernehmen zum Zeitpunkt der Umfrage weitere 21 Zeitschriften. 125 der veröffentlichten Zeitschriften erscheinen Open Access. 108 dieser Zeitschriften nehmen zudem keine Artikelgebühren (Article Processing Charges, APC) von den Autor*innen und gelten somit nach der Definition der DFG¹ als Diamond-Open-Access-Zeitschriften.

Im Directory of Open Access Journals (DOAJ) sind 50 Zeitschriften aus den Universitätsverlagen und institutionellen Publikationsdiensten aufgenommen. Hier bleibt in der Umfrage offen, wieso die restlichen 75 Open-Access-Zeitschriften nicht im DOAJ aufgenommen sind.

Bei den Open-Access-konformen Lizenzen werden in fast allen Fällen Creative-Commons-Lizenzen vergeben. Dies ist bei den meisten Zeitschriften, wie von der AG Universitätsverlage empfohlen, CC BY. Bei einigen Zeitschriftentiteln werden aber auch CC BY-SA oder CC BY-NC vergeben.

Als Standardformat für die elektronischen Artikel hat sich PDF etabliert. Als häufigstes zusätzliches Format wurde von 12 Verlagen HTML angegeben. Als weiteres Format für die Artikel

¹ Vgl. <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/open-access/was-ist-open-access>, Zugriffsdatum: 28.01.2025.

wird von 10 Verlagen JATS-XML verwendet, jedoch wird dieses nicht bei allen für die Darstellung der Artikel genutzt.

Die meisten Mitglieder setzen Open Journal Systems (OJS) als Publikationssoftware ein. Neben OJS kommen noch OPUS und miami als Repositoriums-Software sowie das Publikationssystem Publisso bei der ZB MED zur Anwendung.

Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Zeitschriften bei BASE indexiert. Zudem sind etliche Zeitschriften im WoS und/oder Scopus enthalten. Einige wenige Zeitschriften werden von gegenwärtig zwei Verlagen über die Plattform PubMed zweitveröffentlicht. Ein weiterer Verlag plant dies.

Beschreibung der Serviceangebote der Universitätsverlage

Die Serviceangebote für Zeitschriften der Universitätsverlage sind sehr heterogen. Neben Dienstleistungen, die von fast allen Verlagen angeboten werden, gibt es Angebote, die nur von wenigen Verlagen und dort auch nicht von allen Zeitschriften genutzt werden. Darüber hinaus werden Services von zentralen Einrichtungen der Universitäten übernommen oder von den Verlagen an externe Dienstleister ausgelagert. Im Folgenden wird hier auf einige Serviceangebote im Detail eingegangen.

Bei 14 von 17 Universitätsverlagen ist ein breites Beratungsangebot für Herausgeber*innen von wissenschaftlichen Zeitschriften vorhanden. Dieses deckt die Themenbereiche von der Einrichtung bzw. Transformation zu einer Open-Access-Zeitschrift bis zu den redaktionellen Arbeitsabläufen ab.

Mehr als die Hälfte aller Verlage (10), die Zeitschriften betreuen, hosten selbst die Redaktions- und Publikationsplattform. Bei drei weiteren wird diese Aufgabe von weiteren zentralen Einrichtungen der Universität wahrgenommen. Ferner wird bei vier Verlagen diese Aufgabe an Externe vergeben. Die FU Berlin übernimmt nicht nur das Hosting von OJS-Plattformen für die Zeitschriften von Berlin Universities Publishing, sondern auch für mehr als 30 Zeitschriften, die am ehemaligen Center für Digitale Systeme (CeDiS) gehostet wurden. Einige wenige Mitglieder betreuen zwischen 10 und 30 Zeitschriften. Hierzu gehören in Österreich innsbruck university press und der Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und in Deutschland Berlin Universities Publishing, Hamburg University Press, Heidelberg University Publishing, Servicepunkt Publizieren der ULB Münster, Publisso der ZBMed in Köln und TIB Open Publishing in Hannover.

Services im Bereich des Lektorats gehören nicht zum Standardportfolio der Universitätsverlage. Nur drei Verlage bieten den Herausgeber:innen von Zeitschriften an, dass Beiträge lektoriert werden. Bei zwei weiteren Verlagen werden Lektoratsdienstleistungen von externen Anbietern vermittelt. Für Copyediting und Satz bietet ein Drittel der Verlage (6) eigene Dienstleistungen an und zwei vergeben diese an externe Dienstleister. Einige Verlage bieten bereits Single-Source-Publishing-Workflows an; ein weiterer vergibt hier Aufträge an Externe.

Abschlussbemerkungen

Neben der aktuellen Bestandsaufnahme (Anzahl der Zeitschriften, Ausgabeformate Publikationsplattform) von Open-Access-Zeitschriften, die von Verlagen der AG Universitätsverlage betreut werden, gibt diese Umfrage einen Einblick in das sehr unterschiedlich ausgebaute Serviceangebot der einzelnen Verlage.

Deutlich wird hier eines der Kernthemen der AG, nämlich die Kompetenzvermittlung. Bei allen gehören umfangreiche Beratungsangebote zum Leistungsportfolio des Zeitschriften-Services.

Ähnliches gilt für die Indexierung und Verbreitung von Metadaten der Publikationen.

Hingegen zeichnet sich in den Bereichen Lektorat, Copyediting und Satz kein einheitlicher Umgang ab, denn hier variieren die Services der einzelnen Verlage. Die Produktion der (elektronischen) Artikel oder Beiträge ist somit nicht in der Breite als Dienstleistung der Universitätsverlage verankert.

Die Organisation der inhaltlichen Qualitätssicherung durch Review-Verfahren ist bei Zeitschriften generell in der Verantwortung der Wissenschaft. Somit entsprechen alle Verlage auch diesen Anforderungen des wissenschaftsgeleiteten Publizierens (scholar-led publishing).² Auf der Seite der formalen Qualitätssicherung stellt sich dagegen die weitergehende Frage, wie genau jene sichergestellt wird. Wenn kein Lektorat bzw. Korrektorat hierfür angeboten wird, werden zusätzliche Workflows für die Sicherstellung der formalen Qualität der Publikationen benötigt. Eng damit verbunden ist der Bezug zu Standards des wissenschaftlichen Publizierens.³ Es wäre zukünftig von Interesse, den Umgang mit allgemeinen Standards des wissenschaftlichen Publizierens der Verlage zu ermitteln.

Somit sind gerade diese beiden letzten Teilbereiche des wissenschaftlichen Publizierens, die Qualitätssicherung und die Produktion der elektronischen Veröffentlichungen, ein herausfordernder Entwicklungsbereich bei der Betreuung von Open-Access-Zeitschriften durch die Mitglieder der AG Universitätsverlage. In beiden Bereichen ist weiterer Erfahrungsaustausch vonnöten. Hierzu möchte die Themengruppe OJS-Zeitschriften der AG Universitätsverlage einen Beitrag leisten.

Datenverfügbarkeit

Diese Veröffentlichung basiert auf anonymisierten Daten der o.g. Umfrage. Diese liegen unter den Dateinamen „umfragedaten.csv“ und „umfragedaten.xlsx“ vor und sind ebenfalls unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.15607538> verfügbar.

Themengruppe OJS-Zeitschriften der AG Universitätsverlage:

Oliver Krüger, Hamburg University Press
Margo Bargheer, Universitätsverlag Göttingen
Daniel Beucke, Universitätsverlag Göttingen
Mamta Dwivedi, KIT Scientific Publishing
Tamara Fröhler, TUM.University Press
Jan Hagedoorn, Universitätsverlag Potsdam
Birgit Holzner, innsbruck university press
Tabea Klaus, Universitätsverlag Göttingen
Michael Kleineberg, Berlin Universities Publishing
Katharina Markgraf, TUM.University Press
Hanna Varachkina, Universitätsverlag Göttingen
Xenia van Edig, TIB Open Publishing
Barbara Ziegler, University of Bamberg Press

Dieses Werk steht unter der [Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

² Wrzesinski, M. (2023). Wissenschaftsgeleitetes Publizieren. Sechs Handreichungen mit Praxistipps und Perspektiven. Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8169418>.

³ Zum Beispiel: Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS) (1.2), <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820036>.